

ZOOLOGY

О КАЧЕСТВЕ ГРЕНЫ РАЗЛИЧНЫХ ДНЕЙ ОТКЛАДКИ

Гаджиева Т.Н.,

Старший научный сотрудник
Научно-Исследовательский Институту Животноводства,
Гёйгёль, Азербайджан

Поладов Ф.Дж.,

Научный сотрудник
Научно-Исследовательский Институту Животноводства,
Гёйгёль, Азербайджан

Мамедова А.Т.

Младший научный сотрудник
Научно-Исследовательский Институт Животноводства,
Гёйгёль, Азербайджан

ABOUT THE QUALITY OF THE GRENA POURED ON DIFFERENT DAYS

Hajiyeva T.,

Senior researcher
Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan

Poladov F.,

Researcher
Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan

Mammadov A.

Junior researcher
Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan

Аннотация

Большое влияние на получение высокого урожая кокона оказывает качество грены. Качество грены, отложенной бабочкой в разные дни, подтверждено и нашими экспериментами.

Эксперименты были проведены на грене породы Белококонной 1 и гибриде Азербайджан х Белококонный 1.

В эксперименте изучалось качество грены, отложенных в разные дни, и его связь со сроком спаривания (2, 4 и 6 часов) бабочек.

Полученные цифры показывают, что средний вес грены, отложенной в первый день тяжелее, чем в последующие дни. Средняя масса грены, отложенной в первый день для всех вариантов, у породы Белококонный 1 была на 6,0 и 9,0% выше, чем во второй и третий день соответственно.

В большинстве случаев процент оживления грены, отложенной в первый день, был выше, чем у грены последующих дней. В результате этих опытов производству рекомендуется содержать бабочек в спаривающемся состоянии в течение 4 и 6 часов, а для племенного или промышленного кормления использовать только грену первого дня откладки [1; 3; 9].

Abstract

The quality of the grena is of great importance in obtaining a high cocoon yield. The quality of the grena shed by the butterfly on different days is also proven by our experiments.

The experiments were carried out on the grena of the Aghbaramali 1 breed and the Azerbaijan x Aghbaramali 1 hybrid produced at the Institute of Sericulture.

In the experiment, mainly, the quality of the grena shed on different days and its relationship with the mating period of butterflies (2, 4 and 6 hours) were studied. The obtained figures show that the average weight of the grena poured on the first day is heavier than on the following days. For all options, the average weight of the grena poured on the first day was 6,0 and 9,0% higher than the grena of the second and third day, respectively, in Aghbaramali 1 breed.

In most cases, the percentage of recovery of the grena poured during the first day was higher than the grena of the following days. As a result of these experiments, production is advised to keep the butterflies mated for 4 and 6 hours and to use only the first day's grena for either breeding or industrial feeding.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, гибрид, спаривание, кокон, бабочка, гrena.

Keywords: silkworm, breed, hybrid, mating, cocoon, butterfly, grena.

Качество грены является одним из главнейших факторов предопределяющих продуктивность выкормок. Оно несомненно связано с агрозоотехническими условиями содержания шелкопряда на всех его стадиях. Кроме того известно, что яички шелкопряда различных периодов откладки их бабочками также отличаются по качеству. Опыты Ковалева П.А. ярко показали, что значительно можно повысить урожайность коконов, кормив гусениц из грены первых порций откладки [6; 7].

Михайловой Е.Н. получены данные показавшие, что жизнеспособность гусениц из грены первого дня откладки на 8% выше, чем гусениц из неразделенной грены [5; 8]. Аналогичные результаты имеются и у других авторов. Исходя из этого инструкция по племенному делу с тутовым шелкопрядом рекомендуется взят на племя только грену первых суток откладки. Мы при проведении опытов по изучению влияния продолжительности спаривания бабочек на грену также обратили на внимание на качество грены различных дней откладки в зависимости от длительности спаривания бабочек [2; 4]. Опыты проводились на породе Белококонной 1. Для каждого варианта было взято 60 шт. бабочек,

которые после намеченной длительности спаривания (2 часа, 4 часа и 6 часов) сажались в заранее пронумерованные мешочки и после каждой сутки (дважды) пересаживались в другие мешочки для изучения грены, отложенной по отдельным дням. Таким образом получена гrena трех дней откладки.

Кроме того, исследования качества грены первых, вторых и третьих суток проведены на гибриде «Азербайджан» х Белококонная 1 (в данном опыте продолжительность спаривания не была учтена).

Данные, полученные нами, ярко показывают, что гrena первых суток откладки во всех случаях, отличается высоким средним весом, чем последующих дней кладки. Причем интересно отметить, что более глубокая разница между средним весом грены различных дней откладки наблюдаются у вариантов более продолжительных спариваний. Так, средний вес грены второго и третьего дня откладки меньше, чем у грены первого дня кладки по варианту двухчасового спаривания, соответственно на 3,6 и 4,8%, у варианта 6-ти часового скрещивания уменьшение по вышеуказанным дням откладки составляет 8,0 и 12,4%.

Таблица 1.

Качество грены, отложенного в разные дни

Длительность спаривания бабочек, часы	Дни откладки грены	Показатели грены			
		средний вес яйца, мг	Кол-во, отложенной одной бабочкой норм грены, шт.	%отложенной одной бабочкой неоплодотворенной грены	% оживляемости грены
Белококонная №1					
2 часа	1	0,559±0,004	430	2,3	94,0±0,1
	2	0,538±0,0	112	5,7	92,5±0,3
	3	0,531	15	47,7	89,7
4 часа	1	0,556±0,002	515	0,8	92,5±1,1
	2	0,521±0,006	85	1,1	96,3±0,1
	3	0,505	7	3,9	84,4
6 часа	1	0,563±0,001	493	1,1	95,6±0,8
	2	0,518±0,001	72	1,7	87,3±0,8
	3	0,493	9	4,0	93,1
«Азербайджан» х Белококонная 1					
	1	0,592±0,001	-	-	96,9±0,1
	2-3	0,577±0,003	-	-	95,0±1,8

Видимо, ускорение темпа откладки грены, имеющее место при более продолжительных спариваниях имеет в определенной степени связь со средним весом грены различных дней откладки.

Данные таблицы показывают, что последующие порции грены имеют меньший вес, чем предыдущие.

Не менее интересным является просмотр физиологических качеств грены отдельных дней откладки в пределах изучаемых вариантов.

Важным физиологическим свойством грены является содержание неоплодотворенных яиц. Анализ проведенных в таблице данных свидетель-

ствует: во-первых, о том, что гrena последних порций содержит больше неоплодотворенных яиц, чем гrena предыдущих дней откладки. Наиболее значительное количество таковых имеет в грене третьего дня откладки. Так если в грене первого дня кладки имеется в среднем по всем вариантам 1,4% неоплодотворенных яиц, то второго дня количество таковых в грене 2,8 (дважды больше) и третьего дня – 18,5%. Это говорит о явной негодности грены последующих порций, в особенности третьего дня откладки: во-вторых, о том, что удлинение периода копуляции бабочек является надежным фактором резкого уменьшения в кладке грены количества неоплодотворенных яиц.

Рис 1. Спаривание бабочек

Так, при четырехчасовом спаривании бабочек получены наилучшие результаты и уменьшение в этом варианте количества неоплодотворенных яиц по отношению к варианту двухчасового спаривания составило в грене первого дня откладки на 1,5% (в абсолютном выражении), второго дня откладки на 4,6% и третьего дня откладки на 43,8%.

Рис 2. Откладка грены

Вариант шестичасового спаривания бабочек в смысле количества неоплодотворенных яиц, также является хорошим и дает почти такие же результаты какие получены у варианта четырехчасового спаривания бабочек.

Рис 3. Оживленные грены

Данные таблицы также показывают, что в подавляющем большинстве случаев оживляемость грены, отложенной в первые сутки выше, чем гrena вторых суток и в особенности третьих суток откладки.

Такое положение наблюдается не только на породе Белококонная 1, но и на белококонном гибриде «Азербайджан» х Белококонная 1.

Исходя из вышеприведенного можно прийти к нижеследующим выводам:

1. Тяжелые яйца бабочками откладываются в первые сутки кладки. Грена последующих дней, в особенности, третьего дня откладки характеризуется наилегчайшим весом.

2. Грена первого дня откладки содержит (в среднем по всем вариантам) неоплодотворенных яиц, на 2,0 и 13 раз меньше, чем соответственно, гrena второго и третьего дня кладки.

3. Наиболее значительное количество неоплодотворенной грены откладывается бабочками варианта двухчасового спаривания.

Удлинение продолжительности спаривания бабочек до 4-6 часов способствует уменьшению количества неоплодотворенных яиц, по отношению к двухчасовому спариванию, в грене: первого дня откладки на 1,35% (в абсолютном выражении), второго дня откладки на 4,3% и третьего дня откладки на 43,75%. При этом по вышеуказанным двум (4 и 6-ти часовые) вариантам оплодотворенная гrena также откладывается больше в среднем на 5,9%, причем за период первых суток, что более важно, откладывается на 17,2% больше, чем по варианту двухчасового спаривания бабочек.

4. Грена первых суток откладки характеризуется и высокой жизнеспособностью – оживляемостью.

Предложения для производства

В племенных хозяйствах применять более продолжительные 4-6 часовые спаривания бабочек и использовать как для племенных, так и для промышленных целей, только грену первого дня откладки, являющуюся более качественной, чем последующих дней откладки [10].

Список литературы

1. Аббасов Б.Г., Гасанова Е.М. Изучение влияния хранения грены в период при естественной температуре на биологические и технологические показатели тутового шелкопряда // Сборник научных трудов АзНИИШ им. Р.А.Гусейнова. XVI том, Гянджа-2004, ст.38.
2. Бадалов Н.Г., Гаджиева З.А. Новые породы тутового шелкопряда меченные на стадии яиц // Сборник трудов АзНИИШ им.Р.А.Гусейнова. XV том, Гянджа-2000, ст.13.
3. Богаутдинов Н.Г., Бутенко Г.В. и др. Учебная книга шелковода // Москва «Колос» 1973, ст.136.
4. Гасанов Н.М., Гадимова Г.В., Савадова К.А. Влияние грены, получаемая от спаривания в разных сезонах и между сезонами на биологические показания тутового шелкопряда // Вестник Азербайджанского Научно-Исследовательского Института Шелководства XX том, Баку-2013, ст.47.
5. Геншензон С.М., Михайлов Е.Н. и др. Экология и выкормка шелкопрядов // Сельхозгиз, Москва-1959, ст.218.
6. Ковалев П.А. «К вопросу о сортировке грены». Бюллетень «Шелк», №2, 1960.
7. Ковалев П.А. Племенное дело в шелководстве // Гос.изд. Сельхозгиз-1960, ст.59.
8. Михайлов Е.Н. Шелководство // Гос.изд.сельхозгиз. Москва-1950, ст.267.
9. Мусаева М.Р., Гаджиева Т.Н. Влияние гидротермических условий во время завивки и хранения коконов на количество и качество грены // БГАТУ, «Переработка и управление качеством с/х продукции» Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Минск, 30-31 март 2023 года, ст.182.
10. Нагиев Г.Г., Гаджиева Т.Н., Поладов Ф.Дж. Влияние качества и количества скармливаемого гусеницам шелкопряда корма на невыход бабочек из племенных коконов // Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». // №104 (апрель) 2022. ст.28.